

УДК 616-08-031.84

SYMPTOMATIC TREATMENT OF CHRONIC PAIN SYNDROME IN PATIENTS WITH TRIGEMINAL NEURALGIA AND DISEASES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT**Stolyarenko P.,***PhD, associate professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Samara, Russia*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Bayrikov I.,***Associate Member of the Russian Academy of Sciences,**winner of the Lenin Komsomol Prize,**Honored Worker of Higher Education of the Russian Federation,**Doctor of medical sciences, professor,**head of the chair of maxillofacial surgery and dentistry**of Samara State Medical University,**Samara, Russia,*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4943-2619>**Vasiliev Y.,***Doctor of medical sciences,**Professor, Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy,**N.V. Sklifosovsky Medical Institute, Sechenov University, Moscow, Russia*ORCID : <https://orcid.org/0000-0003-3541-6068>**Slesarev O.***Doctor of Medical Sciences, PhD, Associate Professor, Department of Maxillofacial Surgery and Dentistry, Samara State Medical University,**Samara, Russia*ORCID : <https://orcid.org/0000-0003-2759-135X>**СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия,*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Байриков И.М.***член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор,**лауреат премии Ленинского Комсомола,**заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и**стоматологии Самарского государственного медицинского университета,**Самара, Россия,*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4943-2619>**Васильев Ю.Л.***доктор медицинских наук, доцент,**профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Медицинского института им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, Москва, Россия*ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3541-6068>**Слесарев О.В.***доктор медицинских наук, PhD, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия*ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2759-135X><https://doi.org/10.5281/zenodo.7595208>**Abstract**

The work presents an analysis of the treatment of pain syndrome in 26 patients with trigeminal neuralgia of the maxillary and mandibular nerves and 121 patients with diseases of the temporomandibular joint. Along with pharmaco- and physiotherapy, we used a minimally invasive highly selective effect on the innervation zones of the branches of the trigeminal nerve and the temporomandibular joint with medical-medication blockades. Prolonged regional blockades of the 2nd and 3rd branches of the trigeminal nerve using a catheter installed at the

foramen ovale were used in 16 patients, cognitive-behavioral psychotherapy – in 56. Indications and contraindications for these methods of symptomatic treatment are discussed.

Аннотация

В работе представлен анализ лечения болевого синдрома у 26 пациентов с тригеминальной невралгией верхнечелюстного и нижнечелюстного нервов и 121 пациента с заболеванием височно-нижнечелюстного сустава. Наряду с фармако- и физиотерапией использовали малоинвазивное высокоселективное воздействие на зоны иннервации ветвей тройничного нерва и височно-нижнечелюстного сустава лечебно-медикаментозными блокадами. Пролонгированные регионарные блокады 2-й и 3-й ветвей тройничного нерва с помощью катетера, установленного у круглого или овального отверстия, применяли у 16 пациентов, когнитивно-поведенческую психотерапию в сочетании с блокадами – у 56. Обсуждаются показания и противопоказания к указанным методам симптоматического лечения.

Keywords: trigeminal neuralgia, diseases of the temporomandibular joint, symptomatic treatment, prolonged regional blockade.

Ключевые слова: тригеминальная невралгия, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, симптоматическое лечение, пролонгированная регионарная блокада.

Введение. Тригеминальная невралгия (ТН) и височно-нижнечелюстные расстройства (ВНЧР) относятся к патологическим состояниям, которыми вынуждены заниматься врачи разных специальностей: неврологи, стоматологи, оториноларингологи, психоневрологи, остеопаты и другие специалисты [1, 2]. К сожалению, лечение этих заболеваний малоэффективно. Только у 25% пациентов с ТН достигается длительный положительный эффект при комплексном лечении. В 30% случаев консервативное лечение не эффективно [3, 4].

История исследования невралгии тройничного нерва уходит в глубину веков. Впервые ТН описывается в трудах знаменитого китайского врача Хуа-То, жившего в начале нашей эры. В 1773 году Джон Фотергилл впервые точно и полно описал невралгию тройничного нерва в работе «О болевом поражении лица», опубликованной в журнале Медицинские наблюдения и исследования общества врачей. Фотергилл писал, что лёгкое прикосновение было самым распространённым триггером. Он наблюдал 14 пациентов, из-за упорства и неизлечимости боли приписал причину к «раковой язве», отметил, что это заболевание чаще встречается у женщин и пожилых людей [5].

Цель работы

На основе проведенных исследований ознакомить практикующих врачей стоматологического профиля с малоинвазивным высокоселективным воздействием на зоны иннервации ветвей тройничного нерва и височно-нижнечелюстного сустава лечебно-медикаментозными блокадами.

Методика исследования

Метод пролонгированной регионарной блокады 2-й и 3-й ветвей тройничного нерва с помощью катетера, установленного у круглого или овального отверстия, применяли у 16 пациентов с тригеминальной невралгией (14 – нижнечелюстного нерва, 2 – верхнечелюстного), когнитивно-поведенческую психотерапию в сочетании с блокадами использовали у 56 пациентов с ВНЧР. В нашей клинике работают два сертифицированных психоневролога.

Недостатком однократного регионарного обезболивания является относительно кратковременный эффект и необходимость повторных инъекций

для продления анестезии. Осложнением внутривенных лечебных блокад является постинъекционная воспалительная и рубцовая контрактура нижней челюсти.

Пролонгированная регионарная блокада (ПРБ) разработана в нашей клинике и применяется более 35 лет. Метод описан в методических рекомендациях, монографии, учебных пособиях, а также в журналах «Стоматология», «Стоматолог-практик» и ряде зарубежных публикаций [6-9].

Анализируется применение ПРБ у 16 пациентов с ТН (12 женщин и 4 мужчин) в возрасте от 42 до 68 лет (с 2015 по 2022 гг.). Невралгия 3-й ветви была у 12 пациентов, 2-й и 2-3 ветвей тройничного нерва – у 4. ПРБ проведена у 56 пациентов с ВНЧР, сопровождающихся невропатической болью.

Сущность ПРБ заключается во фракционном введении болюсных доз местного анестетика (МА) через катетер, подведённый к месту выхода 2-й или 3-й ветвей тройничного нерва из полости черепа – к круглому или овальному отверстиям. Метод успешно используется в челюстно-лицевой хирургии для обезболивания при оперативных вмешательствах и в послеоперационном периоде.

ПРБ применена у 1446 пациентов в возрасте от 14 до 86 лет. С целью обезболивания в послеоперационном периоде ПРБ использована у 882 пациентов. В отличие от прежнего опыта, при использовании метода у больных с неоперабельными злокачественными опухолями челюстно-лицевой области, учитывая тяжесть состояния этой группы пациентов, характер и длительность у них болевого синдрома, возникла необходимость в упрощении техники проведения манипуляции, в надёжной фиксации катетера на длительный срок, и по возможности, в повышении эффекта блокады. Это стало возможным благодаря последним достижениям медицинского материаловедения, в том числе усовершенствованию микрокатетерной техники, появлению нового вида шовных материалов и МА IV-V поколений.

В набор для ПРБ входят одноразовый шприц объёмом 5,0 мл, иглы для внутримышечных инъекций, периферический венозный катетер калибром 18G (зеленый), 20G (розовый), лейкопластырь, шовный материал, МА (рис. 1).

Рис. 1. Набор для ПРБ

Рис. 2. Вверху – спиальная игла «Квинке» 18G, внизу – периферический венозный катетер 18G в разобранном виде

Может быть использована для анестезии спинальная игла «Квинке» (рис. 2).

Для обезболивания процедуры установки катетера и осуществления блокады применяли по показаниям 2% раствор лидокаина без вазоконстриктора, 4% раствор артикаина с адреналином (1:200

000) или без вазоконстриктора, 3% раствор мепивакаина без вазоконстриктора, 0,75% раствор ропивакаина.

Студентами и ординаторами метод отработывался на фантоме (рис. 3, 4). После внеротовой блокады МА в том же направлении и на ту же

Рис. 3. Введение катетера на фантоме

Рис. 4. Игла подведена к наружной пластинке крыловидного отростка клиновидной кости

глубину вводили периферический венозный катетер. При двойной отрицательной аспирационной пробе катетер фиксировали лейкопластырем или подшивали к коже. Кратность введения МА от 1 до 4 раз в сутки, в зависимости от применяемого анестетика и потребности. Срок функционирования катетера – от 3 до 12 суток (в среднем 5 суток). Техника ПРБ позволяет тестировать введение МА, что способствует снижению количества гемодинамических и послеоперационных осложнений, обеспечивая надежную аналгезию.

Для уточнения правильности установки катетера и достижения раствора МА нервного ствола у 21 пациента совместно с Х.О. Гафаровым и П.М. Зельтером провели лучевую визуализацию процедуры ПРБ с помощью компьютерной томографии (КТ) и контрастирования раствора МА [10]. Рентгенологическая оценка показала, что в 91,7% случаев (у 11 пациентов) конец катетера достигал расстояния от овального отверстия в среднем $0,6 \pm 0,35$ см от овального и круглого отверстия. Установлено, что для адекватной блокады верхнечелюстного и

нижнечелюстного нервов достаточно достичь положения конца катетера на расстоянии до 1,0 см от блокируемой ветви и введения через него минимального объема раствора анестетика – 1,5 мл.

У 16 пациентов использован набор В. Braun Contiplex D для продленной анестезии/анальгезии третьей ветви тройничного нерва с применением методики нейровизуализации устройством В. Braun Stimuplex [11]. Иглу устанавливали перпендикулярно к поверхности кожи и продвигали на глубину 3,0-3,5 см (по типу анестезии Берше-Дубова) и 4,0-4,5 см (у овального отверстия по методу В.М. Уварова). У 86 пациентов исследована эффективность ПРБ в послеоперационном периоде после секвестрэктомии, кровавой репозиции отломков челюстей, синусотомии, костно-пластических операций по поводу нижней гиперплазии и др., выполненных под эндотрахеальным наркозом, сочетанной анестезией и МА с премедикацией. Проведена сравнительная оценка метода с послеоперационным обезболиванием наркотическими анальгетиками (НА). Использованы анкетирование, измерение артериального давления, оксигемометрия, спирография, пневмотахометрия, изучали показатели кислотно-основного состояния крови, содержание глюкозы в крови, температуру кожи в области подбородка, бронхолегочные осложнения. Подсчитывали потребность в медикаментах, назначаемых для обезболивания в послеоперационном периоде.

Пациентам подробно объяснены этапы исследования, особенности медицинских вмешательств и возможные осложнения. От каждого участника исследования получено информированное добровольное согласие на вмешательство.

Результаты исследования и их обсуждение

Опыт многолетнего применения ПРБ в клинике показал целесообразность её для интра- и послеоперационного обезболивания у пациентов с челюстно-лицевой патологией, в том числе и для купирования болевого синдрома у пациентов с ТН и ВНЧР [12]. При использовании этого метода легче соблюдать асептику; на технику анестезии не влияет степень открывания рта пациента. Положительным моментом является простота оснащения и доступность, возможность с помощью ПРБ создать «конвейерное» обезболивание (в экстремальных и военно-полевых условиях); метод безопасен, так как при его использовании не угнетаются защитные и компенсаторные реакции организма пациента, он обеспечивает длительную послеоперационную анальгезию без назначения НА, что уменьшает риск послеоперационной респираторной депрессии и является важным элементом профилактики брон-

холегочных осложнений. Применение ПРБ в послеоперационном периоде позволяет избежать назначения опиоидов или значительно уменьшить их дозы; при этом обеспечивается адекватное обезболивание. Эффективность послеоперационного обезболивания с использованием ПРБ составила 91,3%, промедола – 90,0%. Миорелаксация ограничивается зоной распространения МА; экономический эффект обусловлен снижением доз общих анестетиков, ранней мобилизацией пациента; врачу создаются условия контролировать сознание пациента; перед интубацией трахеи увеличивается степень открывания рта на 15,4 мм, что позволяет облегчить анестезиологу визуализацию голосовой щели с помощью ларингоскопа/видеоларингоскопа; возможность безболезненных перевязок, внутрикостного диализа, компрессии и разведения отломков нижней челюсти, коррекции прикуса, регионарного подведения антибиотиков; способствует предотвращению вторичного смещения отломков. Такой вариант анестезии в послеоперационном периоде возможен у наркозависимых пациентов. При пролонгированном блоке меньше вероятность осложнений, связанных с повреждением нервных стволов и сосудов, чем при повторных инъекционных блокадах. Катетеризация для ПРБ достигается с помощью стандартного инструментария и поэтому может применяться в условиях любого челюстно-лицевого стационара, а также по показаниям в травматологическом и реанимационном отделениях. КТ-контроль является методом выбора для определения адекватности положения катетера при ПРБ ветвей тройничного нерва. Методика позволяет изменить его положение для более точного подведения анестетика. Для получения хорошего эффекта блокады достаточно достичь положения конца катетера на расстоянии до 1,0 см от блокируемого нервного ствола и введения через него 1,5 мл раствора МА.

Для подведения катетера к овальному отверстию за основу нами взята методика анестезии В.М. Уварова, а к круглому – подскулокрыловидный метод обезболивания С.Н. Вайсблата (для предупреждения образования гематомы, технику проводили без манёвров иглы и катетера). На рис. 5 представлены этапы подведения катетера к овальному отверстию. Длительность функционирования установленных катетеров составила в среднем $10,5 \pm 0,5$ дней. Воспалительных осложнений в связи с длительным его пребыванием не наблюдалось.

На момент установки катетера интенсивность боли у пациентов с ТН в среднем составляла $82,1 \pm 6,9$ мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Рис. 5. Этапы проведения ПРБ 3-й ветви тройничного нерва по видоизменённой методике. Схема из навигационной системы: а – обезболивание области введения катетера; б – начало установка «катетера на игле»; в – окончательное положение катетера – его конец находится у овального отверстия, проводится блокада нижнечелюстного нерва; г – зона обезболивания

При этом 33,4% пациентов оценивали интенсивность приступа боли как «средней интенсивности» (5-7 баллов), и 66,6% – как «выраженной интенсивности» (8-10 баллов). На 10-е сутки от начала применения ПРБ хороший клинический результат – полное или почти полное снятие болевых ощущений (0-1 балл по ВАШ) – наблюдался у 46 (95,8%) больных. У 2 (4,2 %) пациентов выраженность болевого симптома по ВАШ оценивалась в 2 балла. Продолжительность аналгезии на этот период составила $5,9 \pm 0,3$ ч (от 4,5 до 7,5 ч). Приходилось вводить анестетик 2-4 раза в течение суток, в остальное время боль была терпимой. При этом самочувствие пациентов заметно улучшалось, они становились более активными, свободно могли себя обслуживать, у них поднималось настроение, они охотно входили в контакт, общение с ними, приём пищи становились свободными.

Методика нейровизуализации облегчает выполнение проводниковой и регионарной анестезии у пациентов с патологией ЧЛЮ и делает возникновение побочных реакций и осложнений менее вероятным, позволяет сократить объем вводимого МА [11].

Интенсивность боли по шкале СРП у 56 пациентов с ВНЧР до ПРБ составила $49,26 \pm 3,76$, через полгода после когнитивно-поведенческой психотерапии в сочетании с блокадами – $24,79 \pm 2,97$ ($p < 0,001$ по сравнению с исходным уровнем) [2].

Показаниями к применению ПРБ являются: обезболивание во время операций и в послеоперационном периоде в зоне иннервации 2-й и 3-й ветвей тройничного нерва при средней (5-7 баллов по ВАШ) или выраженной интенсивности болевого синдрома (8-10 баллов); развитие толерантности к НА или неадекватность обезболивания, проводимого НА (сохранение боли на уровне 4 баллов); недоступность НА, симптоматическая терапия болевого синдрома и снятие спазма жевательных мышц при лечении больных с переломами челюстей, воспалительной контрактурой, вывихом нижней челюсти, артритом ВНЧС, язвенно-некротическим стоматитом, бруксизмом.

Абсолютные противопоказания к проведению ПРБ: инфекционно-воспалительные заболевания кожи в области введения катетера; гнойно-воспалительные заболевания и прорастание опухоли в области введения катетера; непереносимость МА; ан-

килоз ВНЧС и келоидные рубцы; лабильность психики или психические заболевания; ранний детский возраст; отказ больного от проведения ПРБ; малая интенсивность болевого синдрома (до 5 баллов), в случае если ранее не проводилась традиционная противовоспалительная терапия; гипокоагуляция; агональное состояние [12].

Осложнения и побочные эффекты возникли у 7,2% пациентов, они не имели серьезных последствий, и большая часть из них легко устранены.

Клинический пример. Пациентка В., 42 лет. Диагноз: вторичная невралгия 3-й ветви тройничного нерва справа в стадии обострения. Проводимое медикаментозное лечение (карбамазепин, витамины группы В, физиотерапия эффекта не дали. В условиях перевязочной, соблюдая правила асептики и антисептики, после обработки операционного поля (спирт 70% трижды) под местной инфильтрационной анестезией (лидокаин 20 мг) установлен катетер (использован набор В. Braun Contiplex D с иглой 55 мм 18G и катетером 400 мм 20 G) для продленной анестезии / аналгезии 3-й ветви тройничного нерва, подскуло-крыловидным доступом, с применением методики нейровизуализации нейростимулятором В. Braun Stimuplex. С целью визуализации чувствительных волокон тройничного нерва использованы параметры нейростимулятора с длиной импульса 0,3 мс. Особенностей в процессе установки катетера не отмечено. Болевые приступы купировали введением по катетеру 10–15 мг ропивакаина (визуальная аналоговая шкала боли = 0–1 баллов). Катетер для ПРБ 3-й ветви тройничного нерва у пациентки извлечен на пятый день после введения в связи с уменьшением интенсивности и частоты болевых пароксизмов (ВАШ = 0–1 баллов). С улучшением в удовлетворительном состоянии пациентка выписана на амбулаторное наблюдение.

Заключение

Таким образом, метод ПРБ с успехом можно применить у пациентов с ТН и ВНЧР в условиях стационара для симптоматического лечения хронического болевого синдрома в фазе обострения. Методика проста, проводится доступными средствами, позволяет эффективно купировать болевой синдром при отсутствии каких-либо выраженных побочных эффектов.

Дальнейшая разработка метода позволит создать принципиально новые алгоритмы противовоспалительной терапии без использования НА, расширит возможности мультимодального обезболивания с применением катетерной техники, что повысит эффективность и доступность противовоспалительной терапии, в том числе у пациентов с ТН и ВНЧР.

В настоящее время в клинике разрабатывается методика проведения ПРБ под контролем системы хирургической навигации с использованием персонализированных трехмерных моделей анатомии пациента.

Список литературы:

1. Слесарев О.В. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава: междисциплинарный подход к диагностике и лечению: монография. Текст : непосредственный. СПб.: Человек, 2022. 284 с.
2. Слесарев О.В., Байриков И.М., Ковшова О.С., Комарова М.В. Динамика влияния факторов риска на перспективу терапии и хронизацию височно-нижнечелюстных расстройств. Текст : непосредственный // Казанский медицинский журнал. 2018; 99(5): 766–774.
3. Патология тройничного и лицевого нерва / И.И. Шоломов, А.В. Лепилин, С.С. Сальникова [и др.]. Текст : непосредственный. Саратов: Изд-во СГМУ, 2013. 135 с.
4. Челюстно-лицевая хирургия: учебник; под ред. А.Ю. Дробышева, О.О. Янушевича. Текст : непосредственный. Глава 12. Заболевания и повреждения нервов лица и челюстей (М.Н. Шаров, О.Н. Фищенко). С. 503–538. Москва: ГЕОТАР-Медиа, 2018.
5. Fothergill J. Of a painful affection of the face // Medical observations and inquiries by a society of physicians. London. 1773; 5: 129–142. Text: direct.
6. Столяренко П.Ю., Федяев И.М. Продленная проводниковая блокада ветвей тройничного нерва для обезболивания в послеоперационном периоде. Текст : непосредственный // Стоматология. 2008; 87(5): С. 56–60.
7. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. 3-е изд, перераб. и доп. Текст : непосредственный. Витебск: Белмедкнига, 1998. С. 30–31, 396.
8. Шакиров М.Н., Столяренко П.Ю., Гафаров Х.О. Сравнительная оценка эффективности наркотических препаратов и пролонгированной регионарной блокады ветвей тройничного нерва в купировании хронического болевого синдрома у онко-стоматологических больных. Текст : непосредственный // Стоматолог-практик. 2014, № 2. С. 44–47.
9. Stolyarenko P., Bayrikov I., Soltanov A. The prolonged regional blockade of the third branch of the trigeminal nerve in the treatment of patients with fractures mandible. Danish Scientific Journal. 2019; 1(29): 45–49. Text: direct.
10. Байриков И.М., Капишников А.В., Столяренко П.Ю., Зельтер П.М., Гафаров Х.О. Клинико-рентгенологическое обоснование метода пролонгированной регионарной блокады ветвей тройничного нерва. Текст : непосредственный // Оренбургский медицинский вестник. 2016, Т. IV. № 3 (15). С. 28–31. URL: https://www.orgma.ru/files/Izdatelstvo/OMV/magazines/2016/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_IV_3.pdf (дата обращения: 17.01.2023).
11. Труханова И.Г. Клинический случай применения методики нейростимуляции при установке катетера для продленной анестезии третьей ветви тройничного нерва. Текст : непосредственный / И.Г. Труханова, Е.О. Гольдин, А.Д. Гуреев, П.Ю. Столяренко // Практическая медицина 2019; 17(7):

178–180. <https://doi.org/10.32000/2072-1757-2019-7-178-180>

12. Столяренко П.Ю. Продленная регионарная катетерная блокада в челюстно-лицевой хирургии: результаты и перспективы. Текст : непосредственный / П.Ю. Столяренко, И.М. Федяев, И.М. Байри-

ков [и др.]: Сборник материалов научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Актуальные вопросы хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», посвященной 100-летию со дня рождения профессора В.Ф. Рудько. 22-23 марта 2019 года. Москва: МГМСУ им. А.И. Евдокимова. С. 253–259.